

ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.

Innovative strategies to improve teaching performance in Basic General Education.

María PincayUniversidad Cesar Vallejo
Piura, Perú
malupincay@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-1730-9595>**Nicole Sánchez**Universidad de San Martín de
Porres, Chiclayo, Perú
nicoleanarella@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-3193-9435>**Franklin Guerrero**Universidad Nacional de Frontera,
Piura, Sullana, Perú
guerrero@unf.edu.pe <https://orcid.org/0000-0002-9284-9014>**Jessica Solano**Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo, Lambayeque, Perú
manuelj-solanoc@unprg.edu.pe <https://orcid.org/0000-0003-3132-5310>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.752753>**RESUMEN**

La presente investigación tuvo como finalidad proponer estrategias innovadoras que promueva la mejora en el desempeño docente en la Educación General Básica, Distrito 6 Guayaquil, reflejada en los procesos de enseñanza áulicas. La metodología utilizada fue de tipo básica y de diseño descriptivo, propositivo, para el diagnóstico situacional se realizó mediante el empleo de instrumentos de recolección de datos como la encuesta que permitió evaluar las dimensiones de actuación del desempeño docente; en el marco de aplicación de las estrategias metodológicas y estilos de enseñanza al momento de ejercer su labor, y su integración en el uso de las herramientas tecnológicas virtuales. Y para encontrar las estrategias innovadoras se realizó una revisión documental de diversas fuentes del conocimiento en las bases de datos de Scielo, Dialnet, La referencia, Redalyc, Latindex, entre otros.

Palabras claves: Calidad Educativa, Conectivismo, Enseñanza, Estilos de Aprendizajes

ABSTRACT

The purpose of this research was to propose innovative strategies that promote improvement in teaching performance in Basic General Education, District 6 Guayaquil, reflected in the classroom teaching processes. The methodology used was of a basic type and a descriptive, purposeful design. For the situational diagnosis, it was carried out through the use of data collection instruments such as the survey that allowed evaluating the dimensions of teacher performance; within the framework of application of methodological strategies and teaching styles at the time of carrying out their work, and their integration in the use of virtual technological tools. And to find the innovative strategies, a documentary review of various sources of knowledge was carried out in the databases of Scielo, Dialnet, the reference, Redalyc, Latindex, among others.

Keywords: Educational Quality, Connectivism, Teaching, Learning Styles

INTRODUCCIÓN

Uno de los roles del profesional de educación dentro del desempeño docente, es asumir el reto de renovar su conocimiento a medida que la tecnología avanza en la sociedad del siglo XXI, donde la informática incursiona con una variedad de herramientas tecnológicas, plataformas educativas y aplicaciones que se pueden usar desde un teléfono inteligente. Por este motivo el docente debe adoptar estrategias innovadoras para instaurarse el nuevo entorno de enseñanza dentro de las salas de clases virtuales.

Sin embargo, en países de América Latina que están en vías de progreso, se presenta una brecha tecnológica entre los docentes, pues nacieron en una época donde la educación virtual era ausente, la carencia de experticia para laborar en aulas virtuales ha provocado un desempeño docente virtual deficiente, por el desconocimiento de estrategias innovadoras para enseñar de manera virtual, provocando sobre carga de trabajo, desarrollando estrés laboral y frustración por no poder llegar a sus estudiantes, sobre todo en docentes de modalidad presencial que se vieron obligados a transformarse en docente virtual sin saber encender un computador. Si bien la tecnología ha revolucionado el proceso de enseñanza, los avances tecnológicos y sus aplicaciones requieren de una mayor difusión y socialización, especialmente entre los docentes de los países en vías de desarrollo.

Por su parte en Ecuador, el Ministerio de Educación carece de acciones encaminadas en brindar programas de formación sincrónica

en el dominio de ambientes virtuales y estrategias innovadoras para los maestros, dando como resultado un bajo desempeño docente, siendo los estudiantes las víctimas de este proceso educativo en modalidad en línea. Arteaga et al. (2021).

En Guayaquil la educación virtual, no había sido implementada por las escuelas y colegios del sector público, pero a inicios del mes de junio del 2020 el Ministerio de Educación de Ecuador (MINEDUC) adopta la categoría de estudiar de manera virtual a nivel de educación inicial, primaria y secundaria, esto provocado por la emergencia de salud que se vivió a nivel mundial debido al virus SARS-CoV-2, el gobierno tomó la decisión de suspender las clases presencial para evitar un contagio masivo. Ante esto las instituciones educativas fiscales se enfrentaron con una nómina de docentes sin conocimiento en el dominio de aulas educativas modalidad en línea, con ausencia de instrucción en estrategias innovadoras de enseñanza de manera virtual. Evidenciando el reto de iniciar un año lectivo sin la formación de docentes virtuales.

El maestro que se trasformó en docente virtual, se vio urgido en rediseñar sus metodologías de enseñanzas, centrándose en el estudiante sobre todo en los de educación general básica, porque no se podía transferir las mismas actividades que estaban diseñadas para clases presenciales, a realizarlas ahora en clases virtuales y obtener un resultado similar. Esto provocó una desmotivación en los docentes, al no saber estrategias innovadoras dentro de un salón de clase virtual, eso reflejaba la ausencia y desconexión a clases por parte de los estudiantes, el poco interés por entregar las tareas y la ausencia de

participación de las clases virtuales. Frente a este nuevo contexto y en contestación al instante que vive la comunidad del conocimiento, la cual exige docentes que dominen estrategias innovadoras para la enseñanza en aula virtuales. Surge la siguiente interrogante ¿Qué estrategias innovadoras serían necesarias para mejorar el desempeño docente en la educación general básica?

El presente estudio se justifica por las siguientes razones: En primer lugar, es conveniente porque permitirá resolver el problema que vive los docentes por no saber aplicar las estrategias innovadoras en los entornos de aprendizajes virtuales, lo que ocasiona un estrés y sobre carga laboral para la docente modalidad en línea. Asimismo, tiene relevancia social, pues el resultado de la mejora en el desempeño docente se ve reflejado en el desenvolvimiento y desempeño académico del estudiante, porque realizará un análisis en la forma de desarrollar y resolver sus actividades académicas en las aulas virtuales.

El objetivo de la investigación fue proponer un modelo de estrategias innovadoras para mejorar el desempeño docente en la educación General Básica, distrito 6 Guayaquil 2021; lo cual conllevó a diagnosticar el desempeño docente en la educación General Básica distrito 6 Guayaquil 2021. Identificar y conocer las estrategias innovadoras para un buen desempeño docente y diseñar un modelo de estrategias innovadoras.

Estudio que se justifica de forma epistemológica con la teoría de las inteligencias múltiples de Howars Gadner (1994), la teoría conectivismo Simens (2004) y la teoría del Constructivismo Pólya, (1974). Dentro del

aspecto práctico dio solución al problema relacionado con el desempeño del docente. Mientras que en la relevancia metodológica contribuye a la propuesta de usar estrategias innovadoras para impartir clases por parte de los docentes y en la relevancia social brinda beneficios a los a toda la comunidad educativa al igual que la científica.

DESARROLLO

Un docente antes de implementar estrategias de enseñanza aprendizaje, los primero que debe realizar es una evaluación del entorno del estudiante, los tipos de aprendizaje de su educando y el nivel de conocimiento en las diferentes áreas, luego de obtener toda esta información, el docente puede elegir las estrategias que se ajusten al proceso enseñanza en su salón de clases, cumpliendo con estos pasos el resultado del desenvolvimiento del docente será optimo dentro de los centros de educativos de nivel primario.

Castro y Guzmán (2021) nos mencionan que las estrategias de innovación son actividades como dinámicas creativas y metodologías de innovación, en las que los docentes deben decidir los caminos de aprendizaje que deben seguir, también deben seleccionar planes y recursos de aprendizaje útiles, y trabajar con los estudiantes para desarrollar metas de aprendizaje. Debe ajustarse de acuerdo con el entorno de aprendizaje. Podemos mencionar que estos métodos y estrategias permiten la determinación de principios, estándares y procedimientos que pueden configurar el comportamiento de los docentes en la planificación, aplicación y valoración del desarrollo de la

educación. Dichas habilidades establecen una serie de acciones que se planifican con organización sistemática, accediendo con la edificación del discernimiento estudiantil, especialmente relacionados en la comunidad. Con la participación didáctica se solidifica la perfección de la transformación de la educación involuntaria, siendo el recurso para asistir al progreso con las habilidades intelectuales, emocionales, de conciencia y de comportamiento social. Para la correcta práctica de los profesores en las plataformas de la formación modalidad on line, estos profesionales deben dominar la siguiente dimensión:

Estilos de enseñanza: Para Ardi-la (2009) Los roles de los docentes en EVA deben tener en cuenta sus factores internos y externos, colocar tareas para dar respuesta a los procesos de mediación relacionados con la instrucción estrategias de aprendizaje en ese entorno. Podemos mencionar que las salas de clases virtuales son acompañados de un sistema y el docente utiliza su estilo para enseñar y llegar a sus alumnos, donde el educando se compromete a la formación de su discernimiento e instrucción. Rompe los muros ópticos del territorio y entra en un mundo nuevo sin identificar su país. El área real de los salones de clases virtuales se extiende a nivel mundial, donde se puede ingresar a las referencias de consulta desde cualquier lugar libres de restricciones. Los indicadores que están dentro de esta dimensión son: Teorías educativas, rendimiento académico, habilidades para comunicación y los instrumentos de evaluación para los estudiantes.

Herramientas tecnológicas: El educador para impartir clases en modalidad línea debe realizar retro-

alimentación en los temas decisivos donde el educando asimile este conocimiento, para animar la participación de sus estudiantes debe realizar preguntas que ayuden a expandir sus conocimientos y que el aporte de cada miembro de las aulas virtuales este acompañada de una motivación. González et al. (2020).

EL DESEMPEÑO DOCENTE

En el siglo XXI es una de las profesiones donde sobresale la innovación en el proceso de enseñanza, lo que implica que se debe adaptar al cambio y seguir ejerciendo su rol de formador, amoldándose a los paradigmas nuevos que demanda una sociedad que evoluciona de la mano con la tecnología. El aporte de Gómez et al. (2018) nos mencionan las particularidades que debe poseer el desempeño de un docente, las describe de la siguiente manera: a) debe estar interesado en las nuevas tecnologías. b) Posee el deseo de estar en constante aprendizaje y preparación. c) Traza nuevas formas de enseñar a sus alumnos. d) Busca el tiempo de reflexión dentro de sus clases virtuales, para que estas sean concretas y eficaces. e) Enfatiza su rol de tutor en el proceso de enseñanza. f) Busca la forma de impartir conocimiento de manera personalizada. g) Se amolda al estilo de aprendizaje de cada estudiante. h) Imparte constantemente contenido y material de estudios actualizado. I) Usa la red digital para compartir apuntes, libros y revistas. J) Usa al máximo las ventajas que posee la red como: mail, foros, bibliotecas digitales, videoconferencias. K) Planifica su adquisición de conocimiento que esta sea continua y permanente acorde a los cambios de la tecnología. Para un correcto desempeño del docente en las plataformas educativas modalidad en línea, el

profesional de esta área debe dominar las siguientes dimensiones:

Organización para el ejercicio de la docencia: El docente debe elaborar y socializar una agenda de trabajo con su grupo de estudiantes, esta debe detallar el objetivo de la clase, los horarios de clases de la materia, las reglas que se deben ejecutar en las aulas virtuales, el profesor siempre debe cumplir con el rol de líder de grupo, motivar la participación de sus estudiantes, desarrollando actividades en las clases sincrónicas, evitando la monopolización dentro del salón de clases virtual. Escribano (2018).

Práctica de la enseñanza: El profesor es responsable de crear un entorno acogedor y agradable de enseñanza aprendizaje, ejecutando una interacción constante con sus estudiantes, realizando un acompañamiento favorable en todas las actividades que se realizan e invitando a una participación activa dentro y fuera del aula virtual. Espinoza (2020).

Tecnología en la enseñanza: Torre, Cobo (2017) La tecnología educativa se puede definir como las diversas aplicaciones y dispositivos que facilitan la implementación de herramientas tecnológicas en los enfoques educativos. En este sentido, la tecnología educativa hace posible que los educadores planifiquen y guíen el proceso de enseñanza de manera más efectiva, lo que se puede lograr mediante el uso de recursos como teléfonos inteligentes, computadoras, televisores, etc.

En los entornos con aprendizaje educativos virtuales el docente se transforma en un intermediario que se debe apoyar en la práctica y uso de estrategias de aprendizaje, desplegando habilidades en el dominio

de los instrumentos informáticos que deben ser aplicados en su práctica como profesor virtual creando espacios propicios para el desarrollo de aprendizaje. Podemos concluir que las instituciones educativas deben realizar una implementación de programas de capacitación para los docentes que vayan a trabajar en el dominio de salones de clases virtuales, las cuales deben ser interactivas, donde el estudiante siempre este motivado en adquirir nuevo conocimiento y el docente pueda desempeñarse sin problemas en su labor educativa.

Un profesor virtual es un pilar fundamental dentro de un entorno de aprendizaje, su trabajo se evidencia en las horas de clase asincrónicas, para la cual debe tener una conexión sistemática, su rol de educador virtual lo obliga a desarrollar y elaborar espacios virtuales interactivos usando métodos y técnicas para desarrollar un conocimiento elocuente en los escolares.

Usando la tecnología en conjunto con sus herramientas para la forma de enseñar, obliga a realizar modificaciones en la función del docente, en la forma de enseñar y las orientaciones de la educación. El logro de la incursión en el mundo educativo de las TIC se sustenta en el dominio y conocimiento de los profesores para crear nuevos entornos de aprendizajes, para conjugar la enseñanza con las herramientas tecnológicas. Para desarrollar aulas virtuales activas y sociales, se debe fomentar la participación colaborativa, el trabajo en equipo y el aprendizaje significativo. Estas como resultado de una sociedad que requiere profesionales de la educación actualizados con el mundo informático provocando un resultado favorable de la educación virtual

Las estrategias innovadoras giran en la formación del profesorado, en la cual resalta su preparación de forma teórica-práctica. De manera que el docente no ejecute solo una formación teórica por el contrario use los tícs como instrumentos y la puesta en práctica de las mismas, dentro de las plataformas educativas. En conclusión, podemos describir que las herramientas que nos brinda la tecnología pueden mejorar la calidad y el rendimiento al momento de enseñar del docente, ya que estás permiten crear y generar conocimiento innovador en los estudiantes.

Es imperativo proporcionar de educación continua y dar una guía laboral en la orientación profesional a los profesores, facilitar el conocimiento del uso de medios digitales para que puedan enfrentar los muros tecnológicos en la que se desarrolla la educación del siglo XXI. Considerando que con frecuencia los docentes intentaron replicar la experiencia de la clase presencial en la virtual. Podemos describir que la función de un profesor es fundamental para el desarrollo de la educación básica en modalidad en línea, la que se enfrenta a una pandemia en la actualidad.

El profesor actual, debe aprovechar todos los momentos de su labor educativa, utilizando estrategias innovadoras que ayudan a la adquisición y despliegue de las competencias para sus estudiantes, de esta manera se cumple con el objetivo de enseñanza aprendizaje que se ha planteado en su clase virtual.

En una institución educativa, el docente es el pilar fundamental del proceso de enseñanza, ya que una de las funciones es mediar con cada uno de sus estudiantes, el desempeño fundamental del profesional de

la educación es transformar el conocimiento, pero para cumplir con este proceso, la gestión dentro de la escuela debe ser un soporte para las prácticas del docente, por lo que las instituciones deben tener políticas de calidad implementadas.

Las herramientas informáticas pueden desarrollar la función de intermediarias para todos los estudiantes indistintos el nivel de educación al que se aplique la instrucción, con el fin de alcanzar el objetivo de enseñanza aprendizaje.

Un reto que el profesor enfrenta en la modalidad de enseñanza online, la realidad que vive por la utilización de las TICs, el incremento de trabajo por no saber usarlas y aplicarlas de manera correcta, para que el docente tenga un excelente desempeño es emergente crear un prototipo a seguir de profesor modalidad online, consiguiendo que las actividades académicas en el salón de clase virtual sean amigables con los alumnos.

Para Chávez et al. (2021) consideran que el uso de las TIC en la construcción de conocimiento, las estrategias de enseñanza se combinan con tecnologías atreves de la formación participativa, centrado en la acción recíproca y en la interacción de los integrantes, para establecer una estructura de comunicación y asumir efectivamente el rol de mediador en estos entornos.

Los alumnos poseen diferentes intereses y habilidades, por lo que es importante considerar la diversificación de características personales y requerimientos fundamentales de cada persona. En tal sentido, el maestro debería ser un óptimo pedagogo y comprender las diferencias étnicas, físicas, sociales, psicológicas, culturales y académicas de los

educandos.

Para Canova y Pecker (2019) los maestros tienen que buscar una variedad de tácticas de trabajo que sea algo innovador con el propósito de lograr que los docentes se incentiven por alcanzar los conocimientos y el desarrollo de habilidades. Para que este aprendizaje sea significativo, debe basarse en las necesidades e intereses de cada individuo y se debería considerar el instante de desarrollo en el cual está.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación del presente estudio fue básica, OCDE. (2015), consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Su diseño fue no experimental descriptivo-propositivo, ya que permitía identificar la problemática del proceso de enseñanza de los docentes en cuanto a los métodos didácticos impartidos en el aula de clase, con la finalidad de diseñar un modelo de estrategias innovadoras para mejorar el desempeño docente.

Participantes

La población para esta investigación estuvo conformada por 450 docentes del nivel primario del Distrito 6 de la ciudad de Guayaquil, nómina obtenida por parte del ente regulador Ministerio de Educación las edades de los evaluados fluctúan entre 25 a 63 años son de contrato, nombramiento provisional y nombramiento definitivo

De acuerdo a la fórmula que se aplicó para obtener la muestra: $n =$

$$N * k^2 * P * Q / (E^2 * (N - 1)) + K^2 * P * Q$$

Detalle de la simbología:

N= tamaño de la población= 450 docentes

n= Muestra a calcular (x) docente

E= error admisible 5% = (0,05)

K= Constante estadística = (1,96)

P= Nivel de éxito 95% = 0,5

Q= Nivel de fracaso al 5% = 0,5

n=208

Procedimiento

Según Hernández et al., (2014) el proceso de recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Con la determinación del tamaño de la muestra, fue conveniente aplicar procedimientos de selección de carácter probabilístico para que las unidades de análisis que se definieron fueran elegidas de forma aleatoria.

El proceso de selección de la muestra garantizó que cada una de las personas que componen la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionadas, y para ello se efectuó el procedimiento de selección llamado Tómbola, la cual consiste en numerar todos los elementos muestrales o grupos informantes del 1 hasta llegar a n; es decir, se enumera de manera secuencial a todos los grupos informantes. Luego se procedió a elaborar unas fichas, una por cada elemento. El objetivo de efectuar esto era que a esas fichas se revolveran en una caja para posteriormente sacar n fichas según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformaron la muestra.

Se recolectaron los datos en la

población seleccionada con la técnica de las encuestas de preguntas abiertas, para lo cual se aplicaron un cuestionario para las variables de estudio: Desempeño docente y Estrategias innovadoras. El primer paso consistió en aplicar el instrumento a la muestra conformada por una porción de docentes, quienes deberán responder una serie de preguntas en base a indicadores, medidas en la escala de Likert. Esto nos permitió conocer el perfil del docente, en base a la aplicación de estrategias innovadoras al momento de enseñar. El siguiente paso consistió en analizar y procesar la información recopilada mediante la encuesta, para esto se utilizarán software de tipo estadístico como el programa SPSS 25 y EXCEL, en donde se plasmará la información mediante figuras y tablas.

Para analizar las estrategias innovadoras e identificar las herramientas tecnológicas que ayudan en su aplicación, se revisaron y analizaron variedad de documentos de naturaleza científica la búsqueda se realizó en diversas bases de datos como

Scopus, Scielo, Dialnet, La referencia, Redalyc, Latindex y otras revistas indexadas y repositorios institucionales, las palabras claves para realizar esta búsqueda han sido estrategias innovadoras para la enseñanza y desempeño docente, esta información se documentó tomando en cuenta el método del diagrama de Prisma 2020 siguiendo la ecuación de búsqueda de información que abarca: Identificación, cribado, idoneidad e inclusión. Este análisis y organización de la búsqueda permitió categorizar los componentes del modelo de estrategias innovadoras y profundizar el dominio teórico de conceptos claves de la investigación.

RESULTADOS

El desempeño docente es el eje de movilización del proceso formativo dentro del sistema educación en toda institución educativa, con relación al Objetivo 1: Diagnosticar el desempeño docente en la educación General Básica, distrito 6 Guayaquil 2021, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 1 .Características del seguimiento de actividades que desarrolla el docente y su papel de facilitador en las aulas virtuales, en la dimensión Práctica de la enseñanza.

	Nunca		Casi nunca		A veces		Casi siempre		Siempre		Total	
	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%
10. ¿Realiza evaluaciones a sus estudiantes por medio de la plataforma educativa virtual?	96	46,20%	22	10,40%	20	9,40%	27	13,20%	43	20,80%	208	100,00%
11. ¿Revisa las actividades sincrónicas y asincrónicas de sus estudiantes oportunamente?	135	65,10%	8	3,80%	6	2,80%	10	4,70%	49	23,60%	208	100,00%
12. ¿Diseña foros relacionados con los temas de las clases e invita a la participación de sus estudiantes?	131	63,20%	12	5,70%	12	5,70%	12	5,70%	41	19,80%	208	100,00%
13. ¿Brinda soluciones o respuestas oportunas en el ejercicio de sus funciones como docentes usando los medios virtuales establecidos?	135	65,10%	14	6,60%	18	8,50%	16	7,50%	26	12,30%	208	100,00%
14. ¿Responde oportunamente las preguntas que realizan los estudiantes en las horas clases sincrónicas?	69	33%	37	18%	30	14%	24	11%	49	24%	208	100,00%

Fuente: Encuesta y archivo SPSS

En la dimensión seguimiento de actividades que desarrolla el docente; se ha logrado identificar que el grupo de informantes encuestados del Distrito 09D6 de la ciudad de Guayaquil, el 65,01% tienen complicaciones en la revisión de las actividades sincrónicas y asincrónicas de los estudiantes, así mismo el 65,01% refleja la ausencia en la solución de inquietudes de los estudiantes por medio de las herramientas tecnológicas empleadas en el medio de interacción virtual; mientras que el

63,20% ha expresado que nunca diseñan foros relacionados con los temas de las clases para impulsar la participación activa y pasiva de sus estudiantes. En cuanto al 46.20% de los docentes encuestados, no realizan evaluaciones a sus estudiantes en las plataformas que utilizan en la institución. Estos resultados permiten evidenciar que los docentes necesitan implementar un seguimiento de las actividades que planifican para impartir su hora clase.

Tabla 2 .Características del facilitador educativo dentro y fuera del aula virtual, demostrando el dominio de las estrategias innovadoras para el proceso enseñanza aprendizaje de sus estudiantes, en la dimensión práctica de la enseñanza.

	Nunca		Casi nunca		A veces		Casi siempre		Siempre		Total	
	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%
15. ¿Escribe de forma clara y concisa la información y las actividades que socializa en la plataforma educativa con sus alumnos a través del correo electrónico?	15 5	74,50 %	4	1,90%	6	2,80 %	1 4	6,60 %	2 9	14,20 %	20 8	100,00 %
16. ¿Aplica destreza y habilidad, en el uso de instrumentos y/o herramientas de gestión de recursos educativos necesarias en un entorno virtual?	11 2	53,80 %	2 2	10,40 %	1 8	8,50 %	1 1	5,70 %	4 5	21,70 %	10 6	100,00 %
17. ¿Forma trabajos de grupos en las horas de clases sincrónicas?	13 5	65,10 %	1 1	5,70%	2 0	9,40 %	1 8	8,50 %	2 4	11,30 %	10 6	100,00 %
18. ¿Mantiene el control de la disciplina en las clases sincrónicas?		59,40 %	9	8,50%	9	8,50 %	8	7,50 %	1 7	16,00 %	10 6	100,00 %
19. ¿Da retroalimentación oportuna de los contenidos y/o evaluaciones de las clases virtuales?	69	65,10 %	3	2,80%	5	4,70 %	9	8,50 %	2 0	18,90 %	10 6	100,00 %

Fuente: Encuesta y archivo SPSS

Ante la valoración de la dimensión Práctica de la enseñanza del docente, se ha logrado identificar que el grupo de docentes fiscales del Distrito 09D6 encuestados de la ciudad de Guayaquil, el 74,5% manifiestan que nunca usan el correo electrónico y no envían información en las plataformas virtuales de las actividades a realizar; sin embargo, el 65,10% señalan que no acostumbran a formar grupos de trabajo entre los estudiantes en las horas clases sincrónicas; de igual manera, el 65,10% no aplica una retroalimentación oportuna del contenido muestran una ausencia en la aplicación de evaluaciones en línea; así mismo, el 59,40% se les dificulta mantener el control de la disciplina en las clases sincrónicas. Estos resultados permiten visualizar que existe una ausencia en la característica que

debe tener un facilitador educativo dentro y fuera del aula virtual, exponiendo la deficiencia de en el dominio de los medios digitales empleados en los procesos de enseñanza de los estudiantes.

Se identificaron las estrategias innovadoras para fortalecer el desempeño docente, con la que se permite solucionar problemas en la enseñanza en aulas virtuales, El docente se soporta en las herramientas tecnológicas como apoyo a las clases online, logrando el cumplimiento del objetivo de clase y alcanzado la calidad educativa.

Se diseñó un modelo de estrategias innovadoras que fortalecerá el desempeño docente en educación General Básica de la ciudad de Guayaquil. Se inició con el diagnos-

tico que fue vital para identificar el desenvolvimiento del docente en las aulas virtuales y el dominio de la tecnología para el proceso de enseñanza, luego se identificaron el procedimiento que se utilizan en el proceso de enseñar y cómo podemos innovar las estrategias: mapas conceptuales y redes semánticas, ilustraciones, resúmenes, preguntas intercaladas, organizadores previos, pensamiento crítico, foros, aula invertida y aprendizaje basado en proyectos con ayuda de las siguientes herramientas tecnológicas: VoiceThread, Bubbl.

us, Genially, Goformative, Miro, Flipgrid, ClassDojo y StoryBird. Logrando considerarlas en el en el diseño del modelo, así mismo se fortaleció con las teorías del Conectivismo a fin de establecer la comunicación entre estudiantes y docentes, así tener una comunicación constante y activa, del mismo modo se consideró la teoría del constructivismo e inteligencias múltiples. Usando el modelo de estrategias innovadoras fortalecerá el desempeño del docente en los entornos virtuales obteniendo la calidad educativa al momento de enseñar.

Figura 1. Modelo de estrategias innovadoras para mejorar el desempeño docente

Fuente: Equipo de Investigación

CONCLUSIONES

El desarrollo de la enseñanza-aprendizaje dentro de entornos educativos, se debe ejecutar con actividades estratégicas, deben lograr el objetivo como despertar el interés en la asimilación de conocimientos en el estudiante, una actitud positiva para la formación y capacitación que genere competitividad en educandos. Se sugiere una constante comunicación entre docentes y estudiantes para lograr una comunicación exitosa en cada instancia de su labor académica, así como usar herramientas tecnológicas como: VoiceThread, Bubbl.us, Genially, Goformative, Miro, Flipgrid, ClassDojo y StoryBird para el proceso de enseñanza en los entornos virtuales.

Se sugiere optimizar las estrategias innovadoras con el fin de mejorar el aprendizaje del estudiante. Incorporando estrategias como mapas conceptuales y redes semánticas, ilustraciones, resúmenes, preguntas intercaladas, organizadores previos, pensamiento crítico, foros, aula invertida y aprendizaje basado en proyectos y utilizar recursos tecnológicos con el propósito de desarrollar actividades propuestas por el docente y así fortalecer el aprendizaje de los educandos.

Un modelo de estrategias innovadoras, debe ser diseñado para educación General Básica, con el fin de ser utilizado por los profesores. Así, comparando los resultados por dimensiones, se sugiere que, para mejorar el desempeño docente, se debe incluir dentro de las clases asincrónicas y sincrónicas estrategias innovadoras soportadas con la tecnología.

Es imperante en la actualidad el uso de las herramientas tecnológicas, donde la avalancha de información, se encuentra al alcance en todos, aspecto, lo que debería ser aprovechado por los docentes, adaptando esta

información de manera estratégica y didáctica para facilitar el aprendizaje en entornos virtuales, donde el docente tendría el rol fundamental de orientador de la información para lograr su asimilación.

REFERENCIAS

Ardila, M. (2009). Docencia en ambientes virtuales: nuevos roles y funciones. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*. <https://www.redalyc.org/pdf/1942/194214468004.pdf>.

Arteaga, F., Rosalia, N., Mero, R. & Cruz, R. (2021). La Virtualidad y su Impacto en Proceso Educativo ante El Covid-19 en Ecuador. *FIPCAEC*. 6(4), <https://www.fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/484/845>

Castro, S., & Guzmán, B. (2021). Estrategias innovadoras, su importancia en el siglo XXI. *Revista Bolivariana de la Educación*. <https://revistarebe.org/index.php/rebe/article/view/803/2067>, 52-71.

Chávez, H., Torres, J., & Cadenillas, V. (2021). La mediación en el acompañamiento de estudiantes y padres de familia en un contexto digital. *Revista Innova Educación*, 3(2), 335-348. <https://doi.org/10.35622/jrie.2021.02.003>

Escribano, E. (2018). El desempeño del docente como factor asociado a la calidad educativa en América Latina. *Revista Educación*, 42(2), <https://www.redalyc.org/journal/440/44055139021/html/>, 1-25

Espinoza, E. (2020). Características de los docentes en la educación básica de la ciudad de Machala. *Transformación Revista electrónica científica pedagógica*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552020000200292, 292-310

González, D., García, G., Cabrera, L., & Erazo, J. (2020). Herramientas

tecnológicas aplicadas por los docentes durante la emergencia. Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA. 1. Especial Educación. <https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/786>

Gómez, L., & Londoño, D. (2018). El papel del docente para el logro de un aprendizaje significativo apoyado en las TIC. Encuentros, vol. 17, Universidad Autónoma del Caribe. <https://www.redalyc.org/journal/4766/476661510011/html/>, 118-131.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación Sexta edición. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

OCDE. (2015). Medición de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación Manual de Frascati 2015: guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental. <https://www.oecd.org/publications/manual-de-frascati-2015-9789264310681-es.htm>

Toca, C & Carrillo, J. (2019). Los entornos de aprendizaje inmersivo y la enseñanza a ciber-generaciones. Educación e Pesquisa, 45.

Torres, P., Cobo, J. (2017). Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. Educere. 21(68), 31-40. <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/educere/article/view/11379/21921922499>